

Borkowo stan. 1
AZP14/25-10

rzuty rekonstrukcji grobowca 1

23.08.2023

oprac. Ł. Polczyński
"Archeolog" Pracownia Archeologiczna
Łukasz Polczyński

Widok od N

Widok od E

Widok od S

Widok od W

